

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Мухаммадсолиев Миродилжон Мирзохид ўғли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

СУҒУРТА ТАШКИЛОТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИК, МОДЕЛЛАРИ: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ

ВА СУҒУРТА БОЗОРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ЎРНИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL